
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.371

DOI 10.5281/zenodo.6483075

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА В РОССИИ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

PROMISING WAYS OF RETAIL DEVELOPMENT IN RUSSIA AND ITS POTENTIAL PROBLEMS

ДУБРОВИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ,

*предприниматель,
ИП Дубровин М.С.*

DUBROVIN MIKHAIL SERGEYEVICH,

*businessman,
IP Dubrovin M.S.*

В данной статье анализируются перспективные пути развития ритейла в России на основе цифровизации и автоматизации. В ходе исследования был изучен рейтинг крупнейших российских ритейлеров по объему выручки и представлен ряд факторов, которые имели место в период пандемии и задали вектор развития на последующие годы. Рассмотрена динамика рынка E-commerce в России и обозначена причина его роста, который в определенном периоде превысил международный уровень. В результате выделены актуальные проблемы, с которыми столкнулся отечественный ритейл, а также описаны пути их решения.

This article analyzes promising ways of retail development in Russia based on digitalization and automation. The study examined the rating of the largest Russian retailers in terms of revenue and presented a number of factors that took place during the pandemic and set the vector of development for subsequent years. The dynamics of the E-commerce market in Russia is considered and the reason for its growth, which in a certain period exceeded the international level, is indicated. As a result, the current problems faced by domestic retail are highlighted, and ways to solve them are described.

Ключевые слова: *ритейл, пандемия, цифровизация, автоматизация, E-commerce, B2B-платформы, санкции, государственная поддержка.*

Key words: *retail, pandemic, digitalization, automation, E-commerce, B2B platforms, sanctions, government support.*

В настоящее время отсутствует унифицированное определение понятия «ритейл». В большинстве случаев под ним понимается розничная торговля, однако данное определение является слишком обширным. Наиболее точно ритейл можно интерпретировать как вид предпринимательской деятельности, сущность которой заключается в приобретении товаров и оказании услуг, и доведении их до конечного потребителя. Отличительная

особенность ритейла по сравнению с другими видами розничной торговли заключается в том, что все его процессы максимально оптимизированы и направлены на экономию временных и трудовых ресурсов для удовлетворения потребностей как можно большего числа потребителей [3, с. 55].

Говоря о ритейле, необходимо обратиться к ситуации, которая сложилась на рынке в 2020 году – в период пандемии. В связи с введенными ограничениями людям пришлось подстраиваться под сложившиеся реалии и переходить на покупку необходимых вещей в цифровую среду. В первую очередь возникла потребность оформления и доставки заказов с продуктами питания на дом, поэтому крупные игроки рынка, например, сеть супермаркетов «Магнит», заключили договоры со службами доставки, среди которых оказались «Яндекс.Еда» и Delivery Club. Немаловажным аспектом розничной торговли в 2020 году стал ассортимент товаров. Дело в том, что для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции государство вводило ограничения на работу непродовольственных сетей, что влекло за собой убытки. В этой связи многим организациям пришлось в сжатые сроки расширять товарную матрицу, что привело к совмещению продовольственных и непродовольственных линий продаж, впоследствии доказавших свое удобство для потребителей. Отдельное внимание стоит уделить дискаунтерам, то есть магазинам с низкими зафиксированными ценами. Рост их популярности и доходности в период пандемии был вызван снижением доходов населения [5, с. 24].

На конец 2021 года первые 10 строчек рейтинга ритейлеров в России по уровню выручки были представлены в основном крупными продовольственными сетями и магазинами электроники (Рис. 1).

Рис. 1. Топ-10 ритейлеров России по уровню выручки.

Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о колоссальном разрыве между 1 и 3 местами рейтинга. Объяснение такой значительной разницы во много кроется в спектре предоставляемых лидерами товаров: очевидно, что продукты питания являются главной потребностью любого человека, а крупные торговые сети обеспечивают возможность приобретения всего необходимого набора в одном месте [6, с. 1].

Технический прогресс, которым ознаменован весь XXI век, не мог не обойти и сферу ритейла. Основным направлением развития в данной области, как и во многих других, в настоящее время является тотальная цифровизация и автоматизация [2, с. 828]. Во многих магазинах уже сейчас внедрены кассы самообслуживания, которые обладают широким функционалом. Так, помимо ставшего классическим сканера штрих-кода, в них встроены специальные весы с камерой, позволяющей определить вид и вес продукта без необходимости введения идентификационного номера товара в базе данных. Данное нововведение со временем станет неотъемлемой частью нашей жизни, однако следующим этапом модерниза-

ции в данном направлении может стать технология машинного зрения на основе использования «умных тележек». Одним из первопроходцев в данной области является компания Amazon. Принцип работы таких устройств прост: покупатель кладет выбранный товар в корзину, а специальная программа идентифицирует его и вносит в будущий чек, в результате чего потребителю не приходится взаимодействовать с кассой, так как деньги автоматически списываются с его счета при выходе из магазина. В то же время появившаяся в период пандемии необходимость заказа товаров по сети Интернет в настоящее время прочно вошла в жизнь покупателей и продолжает набирать обороты. В этой связи необходимо сказать о таком явлении, как E-commerce или же электронная торговля (Рис. 2).

Рис. 2. Динамика рынка E-commerce в России.

Анализ диаграммы позволяет сделать вывод, что за 5 лет рынок вырос на 4,1 трлн рублей. Кроме того, в 2020 году скачок составил 58%, что стало самым значительным ростом на международном рынке [4, с. 3].

Перспективным направлением модернизации в области E-commerce в контексте ритейла будет широкое внедрение возможности проведения видеозвонков со сборщиком заказа выбранной сети с целью выполнения индивидуальных требований заказчика. Говоря об индивидуализации, следует обратить внимание на такое перспективное направление развития как персонализированные скидки для различных категорий клиентов. Сама по себе скидка является основным средством привлечения потенциальных клиентов, однако регулярные покупки в одной сети с использованием карты лояльности могут быть использованы для идентификации клиента и присвоения ему различных статусов, как это делается в сети автозаправочных станций. Чем выше статус клиента и чем больше он совершает покупок, тем выше может быть предоставляемая ему скидка.

Другим направлением развития с использованием искусственного интеллекта может стать внедрение в работу роботов-консультантов, задачей которых станет ответ на наиболее популярные вопросы потребителей. В таком случае персоналу организации не придется отвлекаться от выполнения своих рабочих обязанностей, что сможет повысить эффективность трудовой деятельности. В отличие от отечественной практики, данная технология активно используется зарубежными ритейлерскими компаниями. Например, в штате компании Amazon насчитывается 45 000 роботов-консультантов [6, с. 67].

Отдельного внимания заслуживает уже укрепившаяся в практике интеграция различных компаний и создание целых экосистем вокруг одного бренда. Все это позволяет охватывать большее число клиентов и продавать товары и услуги быстрее. Например, на данный момент сеть магазинов «М. Видео» дарит своим клиентам, которые приобретают товары с функцией SmartTV, подписку на онлайн-кинотеатр. Другим таким примером может служить полное взятие на себя расходов за доставку с маркетплейса «Беру» сервисом «Яндекс» для тех клиентов, которые оплатили подписку на «Яндекс. Плюс» [4, с. 4].

Помимо названных тенденций развития, наименее изученными и внедренными на данный момент в общественное потребление являются VR и AR-технологии. Под VR-технологией понимается компьютерная симуляция, которая переносит человека в искусственно созданный трехмерный мир. В это же время AR – это дополненная реальность, переносящая виртуальные объекты в реальный мир. Использование данных технологий преследует совершенно разные цели. Так, HR-специалисты, занимающиеся подбором персонала и работой с ним, могут интегрировать VR-технологии в систему отбора новых сотрудников для выяснения вектора их поведения в различного рода ситуациях. В то же время AR-технологии позволят вывести процедуру подбора необходимого потребителю товара на качественно новый уровень. Например, виртуальные примерочные помогут определить то, как смотрится одежда на человеке. В продовольственном ритейле будет доступна функция осмотра товара и знакомства с его сервировкой [7, с. 246].

Для того чтобы все вышеперечисленные пути цифровизации и автоматизации воплотились в жизнь, необходимы значительные объемы капиталовложений на разработку соответствующего программного обеспечения и время для тестирования созданных систем. Однако не все ритейлеры готовы идти на такой риск, поскольку бизнес протекает здесь и сейчас и во многом зависит от мировой повестки. В таком случае они обращаются к различным B2B-платформам, ключевой задачей которых является увеличение эффективности работы как отдельных торговых точек, так и целых розничных сетей [7, с. 245]. Спектр деятельности таких платформ представлен различными направлениями. Например, логистические платформы ориентированы на внедрение программного обеспечения, которое позволит прокладывать маршруты для курьеров и отслеживать их местоположение в режиме онлайн. Преимущества таких платформ складываются из совокупности трех составляющих: организация доставки товаров с учетом их габаритов, желаемого срока получения заказа и минимизации затраченного клиентом времени на оформление заказа. Наиболее известным представителем данного сектора B2B-платформ на отечественном рынке является «Яндекс. Маршрутизация». Не менее важный сегмент B2B-платформ представлен в организации документооборота между компаниями. Данные сервисы обеспечивают высвобождение квалифицированных специалистов на решение более значимых задач. Популярной в данном сегменте является платформа Doczilla Pro.

Понимание того, что ритейл в России и дальше будет развиваться по пути E-commerce, ряд специалистов прогнозирует следующую динамику изменений. (Рис. 3)

Рис.3. Прогнозируемый рост рынка E-commerce в России.

Анализ диаграммы позволяет сделать вывод, что предполагаемый рост за ближайшие 4 года составит 5,7 трлн рублей, что на 1,6 трлн рублей больше по сравнению с ростом за предыдущие 5 лет. Причина роста всего рынка заключается в том, что, несмотря на практически полную отмену ограничений, введенных в период пандемии, потребитель в полной

мере оценил удобство цифровой среды. Кроме того, в случае возникновения новой непредвиденной ситуации покупателям не придется заново привыкать к совершению покупок в онлайн-режиме [4, с. 4].

Развитие ритейла, рост рынка электронной коммерции и многих других составляющих напрямую зависит от экономических условий. Однако на фоне возрастающей мировой напряженности и введения санкций в отношении Российской Федерации отечественный сегмент ритейла будет испытывать на себе все изменения, происходящие в экономике. Так, ряд специалистов прогнозирует скорое возникновение диаметрально противоположных проблем. Первая – это падение спроса на товары и услуги из-за нарастания кризисных явлений в экономике. Вторая – снижение предложения. Эта проблема во многом порождена уходом части иностранных компаний с российского рынка и трудностями, возникшими в логистике. Данная тенденция приведет к быстрому росту цен на иностранные товары, а также на товары, содержащие в себе импортные комплектующие. Кроме того, в условиях ухода крупных зарубежных компаний с отечественного рынка возникает угроза для арендодателей, основной доход которых составляли именно крупные иностранные бренды, снимавшие крупные площади на длительный срок. В этих условиях отечественный ритейл как никогда нуждается в государственной поддержке, которая в первую очередь должна быть направлена на поиск альтернативных поставщиков необходимых комплектующих, создание новых логистических структур, поддержку отечественного сегмента предпринимательства, стремящегося заполнить освободившиеся ниши и в полной мере реализовать политику импортозамещения, а также на предоставление грантов для оплаты аренды отечественным брендам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева Ю.А., Тимченко А.И. Анализ российского рынка ритейла // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. №11-1. С. 6-14.
2. Амирова Л.Э. Цифровизация маркетинга в условиях пандемии // StudNet. 2022. №1. С. 826-835.
3. Бахарев В.В., Митяшин Г.Ю. Тенденции развития ритейла в России // ЭВ. 2020. №3 (22). С. 54-60.
4. Гурова Т.И. Электронная коммерция: проблемы и перспективы развития // Вестник РМАТ. 2021. №1. С. 3-7
5. Ласенко Д.В. Российский ритейл в период пандемии // In Situ. 2022. №1. С. 21-25.
6. Семёнова А.А. Будущее цифрового ритейла: тренды для инноваций // Петербургский экономический журнал. 2020. №1. С. 64-69.
7. Таранов П.В., Басенко А.М. Инновационные технологии в мировой экономике XXI века // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2022. №2. С. 244-247.

© Дубровин М.С., 2022.